

RESUMEN DE POLITICAS

Restaurar la noche: una agenda de políticas para la mitigación de la contaminación lumínica

PLAN-B

<https://plan-b-project.eu/>

[@plan-b-project-eu](#)

[@Plan-bProject](#)

[PLAN-B's newsletter](#)

MENSAJES CLAVE

La **oscuridad natural tiene un papel vital** en el desarrollo y la evolución de numerosas especies y hábitats, dado que aproximadamente el **30% de los vertebrados y más del 60% de los invertebrados son nocturnos.**

Si bien se reconoce el **beneficio** y la importancia de la **iluminación artificial nocturna** (ALAN) en la provisión de confort, bienestar y seguridad para las personas, su uso debe **equilibrarse cuidadosamente** para **atender las necesidades tanto humanas como ecológicas.**

La ALAN genera **contaminación lumínica cuando las personas, otros organismos o el ambiente se ven expuestos a iluminación no deseada o innecesaria.** La ALAN debe utilizarse y gestionarse dentro de límites ecológicamente apropiados.

En los últimos **200 años**, la ALAN ha aumentado miles de veces, y actualmente el **80% de la población mundial** y de la biodiversidad vive bajo cielos contaminados por esta iluminación.

La **contaminación lumínica** constituye una **amenaza ambiental significativa**, ya que **afecta** a la **biodiversidad** al **alterar procesos** y comportamientos vitales como la alimentación, el cortejo y la reproducción.

A nivel global, la contaminación lumínica genera una pérdida estimada de **3,4 billones de dólares estadounidenses al año en valor de servicios ecosistémicos.**

Al igual que otras formas de contaminación, la **contaminación lumínica debería integrarse en los marcos de protección ambiental**, incorporando mediciones y monitoreos continuos que fortalezcan los esfuerzos de conservación de la naturaleza.

Para alinearse con la agenda internacional y con el **reciente desarrollo regulatorio global** es **urgente impulsar acciones que reduzcan la contaminación lumínica** y **establecer un marco normativo nacional coherente y coordinado.**

Este **mapa nocturno**, exclusivo y en color, es actualmente el más detallado de su clase. El mapa ha sido elaborado a partir de datos del satélite SDGSAT-1 con una resolución de 40 metros, proporcionados por el proyecto RALAN y coordinado por Alejandro Sánchez de Miguel. Para monitorizar los cambios de color a lo largo del tiempo se está desarrollando un mapa complementario correspondiente a 2017, basado en imágenes tomadas por astronautas desde la Estación Espacial Internacional (ISS), únicamente posible gracias a la experiencia del proyecto Cities At Night.

La **oscuridad natural** y los cielos estrellados han desempeñado un papel **fundamental** en la **configuración de los ecosistemas y de la civilización humana**. Los ritmos naturales del día y la noche guiaron la evolución y el desarrollo de las especies y los ecosistemas, proporcionando claves esenciales para la actividad, el descanso y la reproducción. Para los seres humanos, el cielo nocturno ha inspirado el descubrimiento científico, las tradiciones culturales y una profunda conexión con el cosmos ([Stone, 2017](#)).

La adopción generalizada de la iluminación artificial, en particular desde finales del siglo XIX, ha alterado significativamente estas condiciones. La **iluminación artificial nocturna** (ALAN) se ha convertido en **una parte esencial de la vida moderna, aportando beneficios** como una mayor visibilidad, la extensión de los horarios de actividad y una sensación de seguridad. Sin embargo, su **uso excesivo y una gestión inadecuada han introducido presiones ambientales adicionales**, alterando procesos naturales y degradando los ecosistemas. La contaminación lumínica se genera cuando las personas, otros organismos o el ambiente se ven expuestos a iluminación no deseada o innecesaria, y constituye una de las formas de degradación ambiental de más rápido crecimiento ([Falchi et al., 2011](#)).

Aproximadamente el **80% de la población mundial y la biodiversidad vive bajo cielos contaminados por luz** ([Falchi et al., 2016](#)). La **Unión Europea** desperdicia más de **38 TWh de electricidad al año**, equivalentes a unos 6.300 millones de euros, debido a sistemas **ineficientes de iluminación exterior** ([Sánchez de Miguel, 2015](#); [Traverso et al., 2017](#)). La contaminación lumínica resultante afecta negativamente al medio ambiente, a la salud humana y a diversas actividades humanas, como la astronomía y las prácticas de los pueblos indígenas.

La **naturaleza** afronta los **impactos más significativos** de la contaminación lumínica. Aproximadamente el **30%** de los **vertebrados** y más del **60%** de los **invertebrados son nocturnos** y dependen de la oscuridad natural para desarrollar comportamientos vitales ([Hölker et al., 2010](#)). A pesar de la percepción común de que la contaminación lumínica es un problema local, los niveles elevados de **ALAN pueden propagarse a grandes distancias**, a menudo cruzando fronteras nacionales y afectando regiones muy alejadas a la fuente, lo que la convierte en un problema ambiental transfronterizo ([Ścieżor, 2025](#)). El resplandor del cielo, es decir, el aumento del brillo del cielo nocturno debido a fuentes artificiales, actualmente duplica los niveles de luz natural en casi una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta, incluyendo más del **77% de las áreas protegidas y el 51% de las Áreas Clave para la Biodiversidad** ([Seymour et al., 2025](#)). Esta exposición fragmenta hábitats terrestres, acuáticos y aéreos, acelera la pérdida de biodiversidad y socava los objetivos de conservación ([Easton et al., 2024](#); [Friulla et al., 2025](#); [Bernadez et al., 2025](#)). **La pérdida anual global de valor de los servicios ecosistémicos atribuible a la contaminación lumínica se estima en 3,4 billones de dólares estadounidenses** ([Anderson et al., 2024](#)).

A pesar del creciente cuerpo de evidencia científica sobre el impacto perjudicial de la ALAN, la contaminación lumínica sigue estando en gran medida ausente de la agenda de políticas. **Es urgente integrarla en marcos más amplios de protección ambiental. Reconocer la oscuridad natural como un componente esencial del ambiente** es clave para fortalecer de manera integral los esfuerzos de su conservación.

ALAN COMO CONTAMINANTE AMBIENTAL

La naturaleza funciona en torno a ciclos naturales, entre los cuales se encuentran como fundamentales los ritmos circadianos o el ciclo día-noche. **El ambiente nocturno natural es intrínsecamente oscuro**; por lo tanto, cualquier **alteración de esta oscuridad natural impacta inevitablemente sobre el ambiente y la biodiversidad** (Bará, 2023). Si bien la iluminación artificial nocturna (ALAN) aporta beneficios incuestionables a la sociedad, como lo son el confort y la seguridad, se convierte en un contaminante ambiental cuando las personas, **otros organismos o el ambiente se ven expuestos a una iluminación no deseada o innecesaria**. Incluso a bajos niveles, la ALAN puede alterar hábitats, fragmentar ecosistemas y acelerar la pérdida de biodiversidad, especialmente entre las numerosas especies nocturnas que dependen de la oscuridad natural para sobrevivir (Welch et al., 2024). Asimismo, **cuando la iluminación nocturna está mal diseñada**, se instala en sitios inadecuados, se utiliza en momentos inapropiados o se emite de forma excesiva, sus **efectos perjudiciales superan los beneficios**, contribuyendo al deslumbramiento y a otras formas de contaminación lumínica que, en última instancia, atentan contra la seguridad y el bienestar (Linares et al., 2024; Motta, 2024).

Aproximadamente el 60% de la biodiversidad depende de la oscuridad para sobrevivir

En términos generales, la contaminación ambiental puede definirse como “la introducción de sustancias o energía en el ambiente, que da lugar a efectos perjudiciales de tal naturaleza que ponen en peligro la salud humana y dañan los recursos vivos y los ecosistemas”. Este enfoque amplio está integrado en la agenda internacional. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, en sus documentos de referencia, define la contaminación como la introducción de contaminantes en el ambiente que generan inestabilidad o daño. En este sentido, para la naturaleza, **la iluminación artificial** — como forma de energía electromagnética emitida al ambiente que lo altera y genera efectos ecológicos perjudiciales — **debería ser reconocida como una fuente de contaminación y gestionarse dentro de límites ecológicos claros** (con parámetros máximos permisibles), **considerando los intereses humanos y ambientales**, al igual que otras formas de contaminación como la acústica, la química, la hídrica o la atmosférica.

Figura 1. Al igual que muchas otras formas de contaminación, la contaminación lumínica es un subproducto no intencional de una actividad deseada. Sin embargo, a diferencia de las sustancias contaminantes que resultan difíciles de eliminar una vez introducidas en el ambiente natural, la contaminación lumínica es relativamente fácil de abordar. Mediante sistemas de iluminación más responsables y mejor diseñados, y de la adopción de prácticas de iluminación exterior responsable sobre la infraestructura existente, es posible mantener los beneficios deseados de la iluminación artificial y, al mismo tiempo, preservar las condiciones ambientales fundamentales para las especies y los hábitats.

IMPACTOS EN ESPECIES, HÁBITATS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Los impactos de la contaminación lumínica son generalizados y afectan tanto a los ecosistemas terrestres como a los acuáticos, así como a los organismos que habitan en sus zonas de interacción (Parkinson et al. 2020). Diversos estudios han identificado impactos de la contaminación lumínica a distintos niveles de organización, desde organismos hasta ecosistemas (e.g. Falcon et al. 2020, Zapata et al. 2019), y a distintas escalas espaciales y temporales (Tidau et al. 2021). Asimismo, se han documentado efectos de la contaminación lumínica sobre procesos fundamentales para la salud y el funcionamiento de los ecosistemas (Marangoni et al. 2022).

Se han observado impactos en la mayoría de los grupos de organismos, incluidos bacterias, hongos, plantas, insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Estos impactos se manifiestan de diversas formas, incluyendo cambios en la fisiología, en los patrones diarios de actividad y en los rasgos de su historia de vida (Sanders et al. 2020, Hölker et al. 2021).

Los organismos difieren en su sensibilidad a la luz (Longcore 2023) y, en consecuencia, en su respuesta a la contaminación lumínica proveniente de distintas fuentes. Por ejemplo, los efectos de la contaminación lumínica sobre el comportamiento de los insectos están ampliamente documentados (Degen et al. 2024), y se sabe que las fuentes que emiten luz ultravioleta resultan mucho más atractivas para los insectos que las luces amarillas y naranjas (van Grunsven et al. 2014).

Figura 2. Cómo la contaminación lumínica afecta la vida silvestre.
© Think Landscape

Asimismo, en distintas etapas del ciclo de vida pueden presentar sensibilidades diferentes a la luz (Hölker et al. 2023).

La contaminación lumínica puede generar impactos significativos en torno a la fuente de emisión. Por ejemplo, se ha demostrado que la iluminación de edificios desorienta a las aves, provocando colisiones mortales contra las superficies (Korner et al. 2022). La contaminación lumínica proveniente de edificios y otras fuentes también altera los patrones migratorios a escalas locales, regionales y continentales (Curt et al. 2023).

Figura 3. Se estima que, sólo en Estados Unidos, las colisiones con edificios provocan la muerte de entre 100 millones y 1,000 millones de aves cada año.
Fotografía © Melissa Breyer

IMPACTOS EN ESPECIES, HÁBITATS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Fotografía © Canva

Los **impactos de la contaminación lumínica** también pueden manifestarse a **grandes distancias** de la fuente emisora. Aproximadamente 1,9 millones de km² en los mares costeros del mundo presentan contaminación lumínica a un metro por debajo de la superficie, **y el mar Mediterráneo es una de las regiones europeas más expuestas a este tipo de contaminación** (Smyth et al., 2021). El movimiento diario de los organismos marinos entre las aguas superficiales y las aguas más profundas, conocido como migración vertical diaria, constituye la mayor migración de biomasa del planeta, y también se ha demostrado que se ve afectado por la contaminación lumínica (Berge et al., 2020).

Estos **impactos significativos**, que se producen a distintas escalas espaciales y temporales y **afectan a diferentes organismos en distinta magnitud y de diversas formas**, generan efectos en cascada, alterando los servicios ecosistémicos brindados a la sociedad.

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas y suelen agruparse en categorías, entre ellas **los servicios de provisión** (e.g. alimentos), **los servicios de regulación** (e.g. regulación de enfermedades) y **los servicios culturales** (e.g. ecoturismo). Los efectos adversos de la contaminación lumínica sobre los polinizadores, como las polillas y los murciélagos, pueden reducir los servicios de provisión al afectar la polinización de cultivos, incluidos cultivos frutales como bananas, cacao, café y melocotones. La luz también puede afectar los servicios de regulación al interferir con mecanismos de control biológico, como la actividad de avispas parasitoides que regulan poblaciones de insectos plaga, así como los servicios culturales al impactar especies con alta relevancia social y cultural, como las tortugas y los corales.

La amplia evidencia sobre los diversos impactos de la contaminación lumínica, desde organismos hasta ecosistemas, incluyendo impactos transfronterizos, **pone en evidencia la necesidad de actuar más allá de la escala nacional**. Dada la crisis de biodiversidad y los ambiciosos objetivos de conservación establecidos para 2030 y 2050, resulta esencial actuar de manera inmediata.

Fotografía © Daniel Lisbona

ILUMINACIÓN RESPONSABLE EN EL AMBIENTE Y MÁS ALLÁ

La **iluminación artificial nocturna (ALAN)** es una parte vital de la vida moderna y se asocia ampliamente con el desarrollo. Ofrece una serie de beneficios, entre ellos una mayor visibilidad, movilidad, seguridad y bienestar, además de garantizar condiciones adecuadas para el trabajo, el ocio y otras actividades durante la noche. Sin embargo, **la suposición de que “más luz es mejor” está siendo cada vez más cuestionada**. Los estudios sobre iluminación y delito muestran resultados inconsistentes y no concluyentes, lo que sugiere que la ALAN no constituye una solución definitiva para reducir las tasas de criminalidad (Van Tichelen et al., 2019; Uttley et al., 2024; Fotios et al., 2024). Asimismo, se ha indicado que el uso excesivo de **LEDs** de alta intensidad puede generar deslumbramiento y aumentar el contraste, **reduciendo potencialmente la seguridad** en lugar de mejorarla (Hu et al., 2024). Diversos estudios señalan que la iluminación excesiva puede aumentar el riesgo de delitos o accidentes, y que las mujeres y las niñas suelen manifestar una mayor sensación de seguridad en entornos iluminados de manera tenue y adecuada (Lorenc et al., 2015; Wood, 2020; Ceccato et al., 2020; Chaney et al., 2024).

Es necesario avanzar hacia un enfoque integral en el uso y la gestión de la ALAN, que reconozca la importancia de la oscuridad natural y de condiciones de iluminación adecuadas. Esta transición y cambio de perspectiva requiere situar a la naturaleza en el centro de las decisiones de planificación, del mismo modo en que las cuestiones ambientales se integran en la regulación de otros estresores ambientales. La reducción de los niveles de ALAN no debería percibirse como una amenaza; por el contrario, los esfuerzos deberían centrarse en mejorar la calidad y el propósito de la iluminación.

Las pautas para una iluminación responsable ya están bien establecidas. Con los avances en tecnología y diseño, las normas de iluminación exterior han evolucionado, pasando de un enfoque centrado exclusivamente en las personas a considerar también los impactos ecológicos y otros efectos. Por ejemplo, los Cinco Principios de la Iluminación Exterior Responsable de DarkSky e IES, la Guía CIE 150:2017 y el Manifiesto ROLAN promueven que la iluminación sea útil, dirigida, de bajo nivel, limitada en el tiempo y controlada. Estas buenas prácticas ya se encuentran incorporadas en diversos marcos regulatorios. **Alcanzar un equilibrio adecuado requiere la colaboración entre la ciencia, la industria y las políticas públicas.**

Figura 4. Estas fotografías demuestran visualmente cómo los sistemas de iluminación correctamente apantallados reducen el deslumbramiento y mejoran la visibilidad y el confort visual, aumentando así la sensación de seguridad. Imágenes © Ken Walczak / Source: [DarkSky International](https://www.darksky.org/).

PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA ALAN

La aceptación pública suele ser la principal preocupación al implementar medidas de reducción de la contaminación lumínica, principalmente debido a la percepción de que reducir la ALAN puede afectar la actividad humana y tener consecuencias negativas para la seguridad pública (Rashid et al., 2022). Sin embargo, los estudios muestran que, en general, **las personas no perciben reducciones en los niveles de iluminación, y que la mayoría solo lo nota cuando la luz se apaga completamente** (Green et al., 2015). La iluminación adaptativa ha sido bien recibida por los conductores, lo que indica que las soluciones funcionales basadas en las necesidades reales pueden mantener los niveles de seguridad (Pihlajaniemi et al., 2023).

Las encuestas muestran un fuerte apoyo público a la preservación de la oscuridad natural. La iluminación adaptativa que no solo atenúa las luces, sino que también las apaga cuando no son necesarias, cuenta asimismo con un amplio respaldo social.

Una encuesta reciente a escala nacional en Nueva Zelanda, que evaluó las percepciones sobre la oscuridad natural y la ALAN, reveló que entre el 31% y el 58% de la población prefirió que las luces estuvieran apagadas cuando no se utilizan (dependiendo de su propósito, como la seguridad vial u otros usos) (Cieraad et al., 2025). En Finlandia, el 84,6% de la población consideró que la contaminación lumínica se ha extendido en exceso, y el 82,9% valoró positivamente experimentar la oscuridad natural (Lyytimäki et al., 2013). Además, el 76,0% consideró molesta la iluminación comercial y el 55,7% percibió que la iluminación reduce la calidad de su barrio. Si bien existe una clara necesidad de profundizar la investigación en este ámbito, estos resultados sugieren que la iluminación adaptativa y ecológicamente responsable tiene altas probabilidades de ser aceptada. **No obstante, las medidas de mitigación disponibles son muy diversas, y el factor crítico para su éxito será el grado de aceptación que tengan las medidas específicas entre las personas directamente afectadas por su implementación.**

ACCIÓN REGULATORIA PARA RESTAURAR LA OSCURIDAD NATURAL

El creciente cuerpo de evidencia sobre **los impactos negativos de la luz artificial nocturna (ALAN)** no ha pasado desapercibido y en los últimos años ha **comenzado a captar la atención a nivel político**, impulsando el desarrollo de marcos regulatorios orientados a abordar la contaminación lumínica a escala internacional y nacional.

A **nivel internacional**, el primer organismo en señalar la desaparición del ambiente nocturno natural y el carácter transfronterizo de la contaminación lumínica fue la **Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS)**. La CMS ha elaborado diversos documentos destinados a sensibilizar sobre esta problemática, promover acciones coordinadas para mitigar la contaminación lumínica y definir medidas prácticas para mitigar sus impactos. Las directrices más recientes, las **Directrices Internacionales sobre Contaminación Lumínica para Especies Migratorias**, tienen como objetivo proporcionar la información necesaria para evaluar si la ALAN puede afectar a la fauna silvestre, junto con herramientas de gestión para minimizar sus efectos ([CMS, 2024](#)).

Otro marco internacional, el **Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)**, también ha destacado los impactos ambientales de la contaminación lumínica. En su [Marco Mundial de la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal](#)

(GBF, por sus siglas en inglés), el CDB estableció el ambicioso objetivo de reducir la contaminación proveniente de todas las fuentes para 2050, reconociéndose como uno de los principales factores de la pérdida de biodiversidad. Si bien la contaminación lumínica no se menciona de manera explícita en el GBF, las **guías complementarias** aclaran que “todas las fuentes de contaminación” incluyen la luz artificial. En consecuencia, para cumplir con este objetivo, se espera que los países aborden la contaminación lumínica. Esto ya se refleja en las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés) adoptados por varios países, entre ellos [Austria](#), [Bélgica](#), [Francia](#), [Alemania](#), y [España](#), que establecen compromisos nacionales para alcanzar las metas definidas en el GBF.

A **nivel nacional**, varios países **también han comenzado a abordar los efectos adversos de la ALAN**. En términos generales, los enfoques regulatorios frente a la contaminación lumínica pueden agruparse en tres categorías: (1) la adopción de leyes integrales específicas sobre contaminación lumínica que abordan una amplia gama de impactos (e.g. [Croacia](#), [Eslovenia](#)); (2) la incorporación de modificaciones en legislaciones ambientales existentes (e.g. [Austria](#), [Alemania](#), [Malta](#)); y (3) enfoques combinados (e.g. [Francia](#)) ([Yakushina, 2024](#)). Asimismo, los avances regulatorios son cada vez más evidentes a nivel regional y local, en particular en Alemania, Italia y España.

- Incorporated light pollution measures into national regulations (incl. policy documents)
- Active initiatives and discussions
- Other countries

Figura 5. Este mapa presenta una visión general no exhaustiva de los países de Europa que han adoptado regulaciones nacionales para abordar la contaminación lumínica o que han incorporado consideraciones sobre contaminación lumínica en sus políticas, así como de aquellos donde existen iniciativas o debates activos para impulsar el desarrollo de este tipo de medidas regulatorias. El mapa fue elaborado utilizando [Mapchart.net](#). Para más información y acceso a las fuentes regulatorias originales, consúltese [la Base de Datos Legal sobre Contaminación Lumínica](#).

LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN EL MARCO REGULATORIO DE LA UNIÓN EUROPEA

Si bien **la contaminación lumínica aún no está regulada de manera específica a nivel de la Unión Europea**, diversos **documentos ya reconocen su existencia y sus impactos**. Asimismo, se han realizado numerosos esfuerzos para incorporar la contaminación lumínica en la agenda política de la UE.

Figura 6. Ilustra las iniciativas y los documentos que hacen referencia a la contaminación lumínica (LP, por sus siglas en inglés) dentro de la agenda política y regulatoria de la Unión Europea.

Actualmente, **la iluminación artificial se regula principalmente a través del marco de eficiencia energética de la Unión Europea**, que se centra en reducir el consumo de energía más que en los impactos ambientales. Sin embargo, incluso la iluminación energéticamente eficiente puede causar impactos ecológicos significativos, lo que pone en evidencia **la necesidad de regular la ALAN independientemente de la eficiencia**. Si bien la legislación ambiental vigente de la UE no menciona explícitamente la ALAN, **los marcos ambientales existentes pueden aplicarse para proteger la noche**. En particular, varios instrumentos regulatorios, como las Directivas IPPC y de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), ofrecen la posibilidad de considerar la contaminación lumínica como un contaminante dentro de sus regímenes jurídicos. Otros instrumentos, como las Directivas de Aves y Hábitats y el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, orientados a salvaguardar la integridad ecológica, reconocen de manera inherente al ambiente nocturno como un elemento vital tanto para la conservación basada en hábitats como en especies.

De acuerdo al reciente desarrollo internacional y del creciente compromiso de los Estados Miembros (EM), **la Unión Europea debería coordinar los esfuerzos regulatorios proporcionando un marco para abordar la contaminación lumínica tanto a nivel de la UE como a nivel nacional**, y atender vacíos regulatorios, al tiempo que reconoce que los Estados Miembros conservan competencias clave en esta tarea compartida, como la planificación territorial y urbana. Ello contribuiría en última instancia a fortalecer la conservación de la naturaleza y a alcanzar los objetivos de biodiversidad de Europa.

Figura 7. **La campaña**, lanzada en abril de 2025 por PLAN-B y DarkSky International, reclama acciones más fuertes por parte de la Unión Europea frente a la contaminación lumínica y cuenta con el apoyo de organizaciones como **Buglife**, **la Universidad de Pisa**, **la Oficina del Defensor Ambiental del Tiro** y **la Royal Astronomical Society**, así como de personas de más de 40 países. Aun en curso, la campaña ya evidencia la necesidad de una acción europea coordinada frente a este problema ambiental. El mapa, elaborado utilizando [Mapchart.net](https://www.mapchart.net/), emplea diferentes colores en cada país para mostrar claramente la distribución geográfica del apoyo recibido.

MONITOREO

La observación sistemática y a gran escala de la iluminación artificial nocturna es esencial. Un marco de monitorización coherente debería seguir tres métricas complementarias: (1) el flujo luminoso total (y ponderado por la componente azul) emitido al ambiente; (2) la conectividad ecológica nocturna, es decir, los corredores oscuros que conectan áreas protegidas; y (3) la calidad del paisaje nocturno, preservando los cielos estrellados como recursos culturales (Sánchez de Miguel, 2025).

Estas métricas deben registrarse mediante imágenes de satélite, mediciones de calidad del cielo y sensores instalados en tierra, con una periodicidad estacional (o más frecuente), de modo que los picos temporales, e.g. los asociados a festivales de verano o a la iluminación de las fiestas, y el impacto desproporcionado de los LED con alto contenido de luz azul no queden enmascarados por promedios. No obstante, la monitorización de la contaminación lumínica en la Unión Europea es aún insuficiente, lo que dificulta tanto la gestión como la validación de las medidas de mitigación, así como los esfuerzos de conservación en general.

Figura 8. Complementarity of Light-Pollution Monitoring Techniques

Se requiere un sistema de monitorización integrado a escala nacional que articule estas tres fuentes de datos, se base en técnicas disponibles, incorpore el flujo luminoso con alto contenido azul y publique conjuntos de datos estacionales, ya que ello permitirá establecer líneas de base consistentes, realizar comparaciones transfronterizas y dar un seguimiento claro a los avances, proporcionando la evidencia necesaria para abordar la contaminación lumínica y sus impactos en todo el territorio.

MEDIDAS

Existen diversos enfoques para abordar la contaminación lumínica: regulatorios, sociales, ambientales, de planificación y tecnológicos, y cada uno desempeña un papel fundamental en la mitigación efectiva de sus impactos negativos, en particular de las presiones ambientales, y en la restauración de las redes ecológicas.

A diferencia de otras formas de contaminación, la contaminación lumínica es relativamente fácil de abordar mediante medidas de mitigación sencillas, que permiten garantizar una iluminación nocturna adecuada, necesaria y con un propósito definido, dentro de límites ecológicamente apropiados.

MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Dado que **el conocimiento y la tecnología necesarios para respaldar estos esfuerzos ya están disponibles**, el trabajo debería centrarse en seguir desarrollando el conjunto de medidas de mitigación y en garantizar su implementación efectiva a escala nacional y más allá.

Tabla 1. Presenta una clasificación de las medidas de mitigación, con ejemplos para cada categoría.

Tipos de medidas de mitigación	Ejemplos
Regulatorias	Leyes sobre contaminación lumínica, modificaciones a la legislación ambiental, controles de emisiones, incentivos y sanciones, objetivos de reducción vinculantes y criterios actualizados de contratación pública, evaluaciones de impacto (como la Evaluación de Impacto Ambiental, EIA).
Sociales	Campañas de sensibilización (medios de comunicación, eventos), ciencia ciudadana, educación, participación comunitaria, instancias de consulta, educación escolar y universitaria, astroturismo.
Ambientales	Barreras vegetales para atenuar la luz, corredores oscuros, áreas protegidas de cielo oscuro, zonas de amortiguación para hábitats naturales.
De planificación	Ordenanzas de cielo oscuro (normativas de iluminación que incorporan principios de iluminación exterior responsable), zonificación de iluminación, parámetros máximos permisibles para la ALAN exterior.
Tecnológicas	Atenuación de la luz, sistemas de control de iluminación adaptativa, ópticas mejoradas, espectro lumínico ajustado al propósito, apantallamiento de luminarias.

Al instalar un nuevo sistema de iluminación o realizar modificaciones en sistemas existentes, debe prestarse la debida consideración al propósito previsto de la luz artificial nocturna (ALAN), de acuerdo con los cinco principios clave de la iluminación exterior responsable:

Tabla 2. Detalla los principios de iluminación exterior responsable, desarrollados por DarkSky International y la Illuminating Engineering Society (IES), que contribuyen a minimizar posibles incrementos de la contaminación lumínica y a mitigar sus impactos.

PRINCIPIO	IDEA CENTRAL
ÚTIL	La iluminación artificial debe utilizarse únicamente cuando sea necesaria (con un propósito claro)
DIRIGIDA	La iluminación artificial debe utilizarse solo donde sea necesaria (dirección adecuada)
BAJA INTENSIDAD	La iluminación artificial no debe ser más intensa de lo necesario
CONTROLADA	La iluminación artificial debe utilizarse únicamente cuando sea necesaria (iluminación adaptativa).
DE COLOR CÁLIDO	Utilizar colores más cálidos (menor contenido de luz azul).

La contaminación lumínica no debe seguir siendo ignorada a nivel nacional. El rápido aumento de la contaminación lumínica y las presiones ambientales significativas que genera en todo el territorio hacen urgente la adopción de medidas. **Las principales recomendaciones** para abordar la contaminación lumínica y sus impactos **incluyen:**

1. Reconocer la contaminación lumínica como una forma de contaminación ambiental

Reconocer la contaminación lumínica como una forma de contaminación ambiental que impacta al ambiente, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La contaminación lumínica debería **incorporarse de manera explícita en el marco regulatorio ambiental** para fortalecer los esfuerzos de conservación de la naturaleza. Los marcos regulatorios y las normas existentes que rigen el uso y la gestión de la iluminación artificial nocturna (ALAN) deberían **modificarse para incorporar consideraciones ambientales.**

2. Reconocer la noche como una parte integral de la naturaleza

La noche, así como su protección frente a la contaminación lumínica, debe ser reconocida como un componente integral del funcionamiento saludable del ambiente natural. El marco ambiental vigente, orientado a salvaguardar la integridad de la naturaleza, ya incluye de forma implícita la preservación del ambiente nocturno. **Para cumplir con las obligaciones de protección ambiental, las medidas de conservación de la naturaleza deberían reforzarse mediante la minimización de la contaminación lumínica, estableciendo y preservando corredores oscuros y garantizando la conectividad ecológica.**

3. Definir límites ecológicamente apropiados

Definir límites claros y parámetros máximos permisibles para el uso y la gestión de la ALAN, asegurando que su aplicación consciente y con un propósito definido atienda tanto las necesidades humanas como la protección ambiental. Iniciar el desarrollo y la difusión de un conjunto integral de herramientas para la mitigación de la contaminación lumínica, **destinado a su distribución a escala nacional, promoviendo la adopción de medidas que permitan regular y controlar eficazmente la contaminación lumínica.**

4. Establecer metas ambiciosas de reducción de la contaminación lumínica

Las metas de reducción de la contaminación lumínica deberían incorporarse en **la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las políticas relevantes**, a fin de promover el cumplimiento de las metas internacionales y nacionales de protección del ambiente y la biodiversidad.

5. Desarrollar un marco regulatorio coherente

Alinearse a los marcos regulatorios recientes a nivel internacional y nacional en materia de contaminación lumínica. **El gobierno nacional debería facilitar una acción coordinada para reducir la contaminación lumínica en todo el territorio y desarrollar un marco coherente para su mitigación.**

6. Exigir la monitorización y la evaluación de la contaminación lumínica

Para evaluar la magnitud, el avance y los impactos de la contaminación lumínica, el gobierno nacional debería exigir el monitoreo de la contaminación lumínica y la evaluación de los impactos ambientales de la ALAN, por ejemplo incorporando **de manera obligatoria la evaluación de la contaminación lumínica en los estudios de impacto, como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)**. Asimismo, debería implementarse una red de monitoreo a **escala nacional**, aprovechando las tecnológicas existentes y **promoviendo la colaboración entre gobiernos locales para medir y reducir eficazmente la contaminación lumínica en todo el país**.

7. Garantizar datos abiertos y transparencia

Promover la apertura, la transparencia y la accesibilidad de los datos relativos a las fuentes de ALAN y a los niveles de contaminación lumínica, **fomentando el libre intercambio de información y priorizando el acceso público a los datos de monitoreo ambiental**, para asegurar un abordaje colaborativo e informado de la contaminación lumínica.

8. Apoyar la educación y la investigación

Asignar financiamiento y brindar **apoyo a la formación en iluminación y diseño lumínico** (incluido el desarrollo de proyectos y planes de iluminación), así como en contaminación lumínica. Incrementar las oportunidades de financiamiento para **la investigación orientada a combatir la contaminación lumínica y sus impactos**, explorando y **evaluando soluciones de mitigación**, con el fin de fortalecer la capacidad de estas iniciativas.

9. Impulsar e iniciar campañas de sensibilización

Iniciar, ampliar y **apoyar campañas de sensibilización sobre la contaminación lumínica y sus impactos**, y promover la articulación interdisciplinaria para desarrollar políticas y medidas basadas en evidencia científica orientadas a reducir los impactos de la contaminación lumínica.

10. Promover la cooperación internacional

Apoyar la adopción y el desarrollo continuo de medidas de gestión y **mitigación de la contaminación lumínica en el marco de estructuras e iniciativas internacionales**. El país debería asumir un rol de liderazgo en **la promoción de acciones internacionales** para abordar la contaminación lumínica como un problema ambiental transfronterizo. La plena **integración de la contaminación lumínica en los ámbitos de actuación de las organizaciones que abordan temas de protección ambiental** y de contaminantes electromagnéticos, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, facilitaría una acción internacional coordinada para enfrentar este problema.

Cita recomendada

Yakushina, Y., Klenke, R., Fletcher, D., Jones, L., Nascimento, A. T. A., Teixeira, C. P., Goulart, V. D. L. R, Maggi, E., Hoelker, F., Barnett, C., Tysiac, P., Sanchez de Miguel, A., Sheriff, G., Lomas, M. J., Van Hoorick, G., & Wood, M.D. (2025). Restoring the night: A policy agenda for light pollution mitigation in Europe. Policy brief written by the PLAN-B project (Horizon Europe No. 101135308) and the AquaPLAN project (Horizon Europe No. 101135471). Traducido al español por Florencia Reichmann & Daniel Lisbona. [Zenodo](#).

Agradecimientos

A DarkSky International por su activa colaboración en el desarrollo de la campaña de políticas en Europa, así como a todas las personas y organizaciones que apoyaron la campaña europea para reducir la contaminación lumínica. A los miembros del comité asesor del proyecto PLAN-B por su asesoramiento y apoyo en la redacción del documento.

Traducido por:

Florencia Reichmann (Departamento de Ecología y Gestión Ambiental, Centro Universitario Regional del Este (CURE), Universidad de la República, Maldonado, Uruguay) & Daniel Lisbona (Ibercivis).

Para más información sobre el contenido del resumen de políticas, contactar a [Yana Yakushina](mailto:yana.yakushina@ugent.be) (yana.yakushina@ugent.be) y [Mike Wood](mailto:m.d.wood@salford.ac.uk) (m.d.wood@salford.ac.uk).

Imágenes de portada y contraportada © [Daniel Lisbona](#)

Layout: Yana Yakushina